

**KORPORATIV ZIDDIYATLAR VA NIZOLARDA KORPORATIV
MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQ VA QONUNIY
MANFAATLARINI HIMOYA QILISH**

Alijonova Durdona Dilmurodjon qizi

AndQXAI, Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

durdonaalijonova28@gmail.com

Isomiddinov Sanjarbek Axtamovich

AndQXAI, Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

sanjarisomiddinov147@gmail.com

O'rmanova Muxlisa Dilshodjonovna

AndQXAI, Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

muxlisaormanova13@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada korporativ munosabat tushunchasi, korporativ munosabatlardagi ziddiyatlar va nizolar, korporativ munosabatlar ishtirokchilari va ularning huquqlari, qonuniy manfaatlari haqida, shuningdek, ishtirokchilarning qonuniy huquq va manfaatlari himoy qilishning huquqiy kafolatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: korporativ munosabat, korporativ nizo, korporativ munosabat ishtirokchilari, qonuniy manfaat, da'vo, xo'jalik jamiyatlari, shirkatlar.

Аннотация: В статье раскрыты понятие корпоративных отношений, конфликты и споры в корпоративных отношениях, участники корпоративных отношений и их права, законные интересы, а также правовые гарантии защиты законных прав и интересов участников.

Ключевые слова: корпоративные отношения, корпоративный спор, участники корпоративных отношений, законный интерес, иск, хозяйственные общества, товарищества.

Abstract: The article describes the concept of corporate relations, conflicts and disputes in corporate relations, participants of corporate relations and their rights, legal

interests, as well as legal guarantees of protection of legal rights and interests of participants.

Key words: corporate relationship, corporate dispute, participants in corporate relationship, legal interest, claim, business companies, partnerships.

Korporativ huquqiy munosabatlar – korporatsiyalarni tashkil etish, faoliyat yuritishi va tugatish munosabati bilan vujudga keladigan, huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlardir. Korporativ huquqiy munosabat sub’ekti korporatsiyaning aksiyadori ya’ni jamiyat ishtirokchisi hisoblanadi. Shuningdek, korporativ huquqiy munosabat sub’ektlari qatoriga ko‘p olimlar va mutaxassislar tomonidan xo‘jalik jamiyatlarining boshqaruv organlari a’zolari ham kiritiladi.

Korporativ nizolar korporativ huquqiy munosabat sub’ektlari o‘rtasida vujudga keladigan nizolardir. Ushbu korporativ nizolar O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy prosessual kodeksining 30-moddasida keltirilgan. Ularga quyidagilar kiradi:

- yuridik shaxsni tashkil etish, qayta tashkil etish va tugatish bilan bog‘liq nizolar;
- xo‘jalik jamiyatlari va shirkatlarining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarning, ulushlarning, kooperativlar a’zolari paylarining mansubligi, ularga yuklamalar belgilash va ulardan kelib chiqadigan huquqlarni amalga oshirish bilan bog‘liq nizolar, bundan xo‘jalik jamiyatlari va shirkatlarining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarni, ulushlarni, kooperativlar a’zolarining paylarini o‘z ichiga oluvchi meros mol-mulkni yoki er-xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish bilan bog‘liq holda yuzaga keladigan nizolar mustasno;
- yuridik shaxs ishtirokchilarining (muassislarining, a’zolarining) yuridik shaxs tomonidan tuzilgan bitimlarni haqiqiy emas deb topish va bunday bitimlarning haqiqiy emasligi oqibatlarini qo‘llash haqidagi da’volari bo‘yicha nizolar;
- qimmatli qog‘ozlar emissiyasi bilan, shu jumladan, emitentning boshqaruv organlari qarorlari yuzasidan nizolashish bilan, emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish jarayonida tuzilgan bitimlar, emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar

chiqarish (qo‘shimcha ravishda chiqarish) natijalari bo‘yicha hisobotlar (xabarnomalar) yuzasidan nizolashish bilan bog‘liq nizolar;

➤ qimmatli qog‘ozlarni nominal saqlovchilarning aksiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarga bo‘lgan huquqlarni hisobga olish, qonunda nazarda tutilgan boshqa huquq va majburiyatlarni qimmatli qog‘ozlarni joylashtirish va ularning muomalasi munosabati bilan qimmatli qog‘ozlarning nominal saqlovchilari tomonidan amalga oshirish bilan bog‘liq faoliyatidan kelib chiqadigan nizolar;

➤ yuridik shaxs ishtirokchilarining umumiy yig‘ilishini chaqirish to‘g‘risidagi nizolar;

➤ yuridik shaxs boshqaruv organlarining qarorlari ustidan shikoyat qilish to‘g‘risidagi nizolar korporativ nizolarga kiradi.

Korporativ munosabatlar doirasida nizo kelib chiqqan taqdirda faqatgina sudga da‘vo tartibida ariza bilan murojat qilishlari shart. Korporativ munosabatlarda da‘vo qilish huquqi esa faqat qonun bilan vakolat berilgan shaxslargagina talluqli bo‘ladi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, qonunchilikda ayrim korporativ nizolar bo‘yicha sudga murojaat qilmoqchi bo‘lgan shaxslar uchun alohida muddatlar ham belgilangan. Masalan, “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunning 41-moddasi birinchi qismiga ko‘ra: “Jamiyat ishtirokchilari umumiy yig‘ilishining ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlari, jamiyatning ustavi talablari buzilgan holda qabul qilingan hamda jamiyat ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzadigan qarori ovoz berishda ishtirok etmagan yoki bahsli qarorga qarshi ovoz bergan jamiyat ishtirokchisining arizasiga ko‘ra sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bunday ariza jamiyat ishtirokchisi qabul qilingan qaror to‘g‘risida bilgan yoki bilishi lozim bo‘lgan kundan e’tiboran ikki oy ichida berilishi mumkin. Bunda ikki oylik muddat yig‘ilishda ishtirok etgan ishtirokchi uchun qaror qabul qilingan kundan, yig‘ilishda ishtirok etmagan ishtirokchi uchun esa, u qaror to‘g‘risida bilgan yoki bilishi lozim bo‘lgan kundan boshlab hisoblanadi” [1].

Korporatsiya ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari normativ-huquqiy hujjatlar hamda korporatsiyaning ta’sis hujjatlari va lokal hujjatlari bilan belgilanadi.

Ingliz-amerika huquq tizimlarida korporativ huquqqa nisbatan “company law” atamasi qo‘llaniladi va bu sohani o‘rganuvchi va tadqiq etuvchi fan sifatida xuddi bizdagi kabi “comparative company law” asosiy o‘rin tutadi [2].

O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-310-II-sonli hamda “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-370-sonli Qonunlari xo‘jalik jamiyatlari faoliyatini tartibga solishda foydalaniladigan asosiy normativ hujjatlar hisoblanadi.

“Mas’uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-310-II-sonli Qonunning 3-moddasiga muvofiq, bir yoki bir necha shaxs tomonidan ta’ sis etilgan, ustav fondi (ustav kapitali) ta’ sis hujjatlari bilan belgilangan miqdorlarda ulushlarga bo‘lingan xo‘jalik jamiyati mas’uliyati cheklangan jamiyat deb hisoblanadi.

Mas’uliyati cheklangan jamiyatning ishtirokchilari uning majburiyatlari bo‘yicha javobgar bo‘lmaydilar va jamiyat faoliyati bilan bog‘liq zararlar uchun o‘zlari qo‘shgan hissalar qiymati doirasida javobgar bo‘ladilar. Bu degani, misol uchun siz o‘zingiz yoki sheriklikda mas’uliyati cheklangan jamiyat (keyingi o‘rinlarda MChJ) tashkil qilib faoliyat yuritayapsiz va shunday holat bo‘ldiki, sizing ushbu korxonangiz yoki tashkilotiningiz to‘lovga qobilyatsizlik va qarzdorlik holatiga kelib qoldi. Kreditorlaringiz qarzni undirishni xohlagan taqdirda ham sizning korxonangiz yoki tashkilotiningizga tegishli mol mulklar ushbu qarzlarni yopish uchun yetarli emas. Mazkur holatda, sizning kreditorlaringiz pullarini to‘liq undirish uchun undiruvni sud orqali sizning shaxsiy (korxonangizga tegishli mulklaringizdan tashqari) mol-mulklaringizga qaratishni so‘rab da’vo kiritishlari tabiiy hol, biroq, yuqoridagi norma ushbu da’vo arizasining sudlar tomonidan rad qilinishi uchun asos sanaladi. Ya’ni, Qonunda nazarda tutilgan “mas’uliyati cheklangan jamiyatning ishtirokchilari uning majburiyatlari bo‘yicha javobgar bo‘lmaydilar” degan norma kreditorlar talablarining rad etilish uchun asos hisoblanadi. Ushbu holatda kreditorlar pullarini undirishlarining yagona yo‘li bu – qarzdor MChJni bankrot deb topishni so‘rab sudga murojaat qilish

bo'lib qoladi. Ushbu o'ziga xos xususiyati aksiyadorlik jamiyatlari uchun ham xos bo'lib, "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasiga ko'ra Ustav fondi (ustav kapitali) aksiyadorlarning aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan huquqlarini tasdiqlovchi muayyan miqdordagi aksiyalarga taqsimlangan tijorat tashkiloti aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda AJ) deb e'tirof etiladi.

Jamiyat o'z majburiyatlari yuzasidan o'ziga tegishli barcha mol-mulk bilan javobgar bo'ladi. Aksiyadorlar jamiyatning majburiyatlari yuzasidan javobgar bo'lmaydi va uning faoliyati bilan bog'liq zararlarning o'rnini o'zlariga tegishli aksiyalar qiymati doirasida qoplash tavakkalchiligini o'z zimmasiga oladi.

Bundan ko'rinadiki, aksiyadorlik jamiyatlarida ham (keyingi o'rinlarda AJ deb yuritiladi) javobgarlik masalasi MChJga o'xshash, ya'ni AJ aksiyadori bo'lsangiz faqat o'z aksiyalaringiz doirasidagina javobgar bo'lasiz. Qachondir sizning jamiyatingiz to'lovga qobilyatsiz va qarzdor bo'lgan taqdirda sud tomonidan sizning aksiyalaringiz tegishli miqdorda boshqa kimgadir sotilib yoki berilib undan tushgan pul bilan yoki shu aksiyalar bilan qarzdorlik qoplanishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, MChJ va AJda ishtirokchilar jamiyatning majburiyatlari yuzasidan javobgar bo'lmaydi.

Xulosa qilib, yuqoridagi fikrlarga tayangan holda korporativ huquqiy munosabatlar doirasida kelib chiqadigan nizolar sud tomonidan ko'rib chiqiladi va sudlovga tegishlilik doirasiga ko'ra korporativ nizolar Iqtisodiy sudlarga tegishli bo'lishini, korporativ munosabatlar ishtirokchilari va ularning huquqlari, qonuniy manfaatlari himoy qilishning huquqiy kafolatlari sifatida O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi 06.12.2001-yildagi 310-II-son hamda O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi 06.05.2014-yildagi 370-son Qonunlari, shuningdek, korporativ munosabatlarni tartibga solish bilan bog'liq qabul qilingan qonun hujjatlari, ichki local hujjatlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bo'lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Mas’uliyati cheklangan va qo‘shimcha mas’uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi 06.12.2001-yildagi 310-II-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-22525> .
2. Ломакин Д.В. Корпоративное право как составная часть системы гражданско-правовых отношений: первое хозяйственное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва, 2009, с.363
3. O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi 06.05.2014-yildagi 370-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-2382409> .